

BIR FAZALI ASINXRON MOTORDAN SEZGIR ELEMENT ORQALI BIRLAMCHI TOKDAN IKKILAMCHI KUCHLANISH SIGNALINI OLISH VA REAKTIV QUUVAT NAZORAT VABOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH.

I.Siddikov, H.Sharifov

National Research University

*“Tashkent Institute of Irrigation and
Agricultural Mechanization Engineers”,*

100000 Tashkent, Uzbekistan

Anatatsiya. Hozirda elektr energiyasidan signal olishda biz tok, kuchlanish va shunga o'xshagan transformatorlaridan foydalanamiz. Jahonda elektr energiyasi iste'molchilarini sifatli va uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlashda nazorat va boshqaruv elementlari va qurilmalarini takomillashtirish bo'yicha keng hajmli iimiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Biz bir fazali asinxron motorda qo'llamoqchi bo'lgan birlamchi tokni ikkilamchi kuchlanish signaliga o'zgartirib beruvchi sezgir datchik jahonda ancha avvalroq qo'llanishni boshlagan. Ushbu maqolada bir fazali asinxron motordan sezgir datchik orqali birlamchi tokdan ikkilamchi kuchlanish signalini olish bo'ladi.

Kalit so'zlar: *Bir fazali asinxron motor, Tok transformatori, FIKEMO'.*

Kirish. Hozirgi kunda iste'molchilarning himaya va avtomatikasini nazorat qilish va boshqarishning ko'pgina turlari bor. Misol qilib tok, kuchlanish transformatorlarini keltirish mumkin. Lekin tok transformatorlaridan olingan signalni axborot texnologiyalari uchun qo'llash juda mushkul. Boshqa tomondan olib qaraganda biz bu signallardan elektr tokining 19 garmonikasigacha aniq ko'rib tekshira olamiz. Asinxron motorning reaktiv quvvatini nazorat qilish va boshqarish tizimi elementlari va qurilmalarini hamda shular asosida reaktiv quvvat manbalarini boshqarish sxema va tizimlarini takomillashtirishga qaratilgan qator ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Xususan, eng keng tarqalgan elektr energiya iste'molchilaridan bo'lgan asinxron motorning reaktiv quvvatini nazorat va boshqarish tizimi imkoniyatlarini kengaytirish asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Axborot - o'lchov o'zgartirish elementlari va qurilmalarini takomillashtirish hamda ularni tadqiqot modellari, algoritimlari va dasturiy ta'minotini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bir fazali asinxron motor reaktiv quvvatini nazorat va boshqaruvini uchun birlamchi tokni ikkilamchi kuchlanishga signaliga o'zgartirishlarini qo'llashni ko'ramiz. Bu orqali biz bir fazali asinxron motor reaktiv quvvatini nazorat va boshqaruvini takomillashtirib chiqiladi.

Tadqiqot usullari. Mavjud ma'lumotlarni o'rganib taxlil qilish va yangi ishlab chiqilgan takomillashtirilgan na'mumani taqdim etish.

Asosiy qism. Birlamchi tokni ikkilamchi kuchlanish signaliga o'zgartirgichlar o'lchash elementi sifatida bir, ikki, uch va undan ko'p fazali elektr ta'minoti tizimi birlamchi tokni ikkilamchi kuchlanish ko'rinishidagi signaliga o'zgartirish orqali boshqarish tizimlarini signal bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Bu tok o'zgartirgich orqali elektr tarmoqlaridan o'tayotgan birlamchi toklarga mos holda, ikkilamchi chulg'amlaridan kuchlanishlar ko'rinishidagi signallar hosil qiladi. Ikkilamchi chulg'amlar chiqish kuchlanishlarining miqdorlari o'lchov asboblari va mikroprotessorli boshqaruv tizimlari uchun ko'pi bilan 20 V miqdorda hosil bo'ladigan qilib tayyorlanadi. Reaktiv quvvat nazorat va boshqarish tizimining elementlari sifatida o'lchov chulg'amli o'zgartirgichlarni qo'llash chiqishidagi tok kuchini – 25 mA va kuchlanishni me'yorlangan qiymatlarini ta'minlaydi. Shunday qilib tok o'zgartirgichlarini keng miqyosda qo'llanishida toklarni o'lchash quyidagi madsadlarga xizmat qiladi: bir fazali elektr tarmog'i elektroavtomatikasi va elektr ta'minoti tizimi elektr qurilmalari ish rejimini nazorat qilish; elektr energiyasi iste'molini boshqarish va hisobga olish; elektr ta'minoti

tizimi elektr qurilmalari texnik xarakteristikalarini baholash.

Bu bir fazali asinxron motorning tizilishi

Single phase asynchronous machine html

Tok transformatori

Toktransformati (TT) lari o'lchov transformatorlari hisoblanib, hozirgi kunda ikkilamchi cho'lg'amdan chiquvchi tokning qiymatlari 1 A va 5 A ga teng qilib ishlab chiqarilmoqda. Tok transformatorlari uchta asosiy qism – birlamchi cho'lg'am, magnit o'tkazgich va ikkilamchi cho'lg'amdan iborat bo'lib ular signal o'zgartirish elementilari hisoblanadi.

Toktransformatorining umumiy ko'rinishi va prinsipial sxemasi 1- birlamchi cho'lg'am 2- magnit o'zak, 3- ikkilamchi cho'lg'am, 4- transformator korpusi, 5- chiqish qismlari. Transformatorning w_1 birlamchi cho'g'lami nazorat qilinayotgan o'zgaruvchan tok zanjiriga ketma-ket ulanuvchi $J1$ va $J2$ chiqishlariga ega. W_2 ikkilamchi cho'lg'amning $J1$ va $J2$ chiqishlari o'lchov va himoya apparatlariga ulanadi.

Funksional imkoniyatlari kengaytirilgan elektromagnit o'zgartgich (FIKEMO')

Funksional imkoniyatlari kengaytirilgan elektromagnit o'zgartgich (FIKEMO') o'lchash elementi sifatida bir, ikki, uch va undan ortiq fazali elektr ta'minoti tizimi birlamchi toklarni ikkilamchi kuchlanish ko'rinishidagi signalga o'zgartirish orqali boshqarish tizimlarini va himoya apparatlarini signal bilan ta'minlashga xizmat qiladi.

FIKEMO' da doirasimon magnit o'tkazgich bir birida 120° burchakka farq qiluvchi – 2,3,4, C simon teshiklar va ularning markazidan o'tuvchi magnit o'zak va havo oralig'ida magnit oqim hosil qiluvchi 5 (A faza), 6(B faza) va 7 (C faza) o'tkazgichlardan iborat bo'lib, bunda magnit o'kazgichda elektr ta'minoti tizimi tarmoqlari fazalariga to'g'ri keladi C simon teshik tirqishlari va havo oraliqlari 8, 9, 10 dan, ularda joylashtirilgan

izolyatsiyalangan plastinkalar 11, 12, 13 va ularda joylashtirilgan sezgir elementlar – oddiy o'lchov cho'lg'amlari 14, 15, 16 dan iborat. Birlamchi tokni ikkilamchi kuchlanish signaliga o'zgartirgichni biz bir fazali asinxron motor uchun qo'lladik.

Bir fazali asinxron motordan sezgir datchik yordamida birlamchi tokdan ikkilamchi kuchlanish signalini olish.

Bir fazali asinxron motordan sezgir element orqali olingan ikkilamchi kuchlanish signali natijalari.

I (A)	U (V)
0.025	6.6439
0.05	5.6439
0.075	5.1078
0.1	4.6439
0.125	4.3219
0.15	4.0589
0.175	3.8365
0.2	3.6439
0.225	3.4739
0.25	3.3219
0.275	3.1844
0.3	3.0589

Bir fazali asinxron motordan FIKEMO' orqali olingan natijalar tahlili.

w1- ўрамлар сонни		100	140	200	240	100	140	200	240	100	140	200	240
s, mm	I, A	1				5				10			
0,05		0,160	0,300	0,373	0,280	1,144	1,593	2,706	2,604	1,985	3,040	4,962	0,477
0,1		0,039	0,132	0,154	0,144	0,264	0,378	0,649	0,616	0,809	1,245	2,042	0,196
0,2		0,027	0,044	0,056	0,051	0,154	0,234	0,407	0,432	0,399	0,608	0,999	0,104
0,3		0,025	0,049	0,058	0,048	0,123	0,168	0,286	0,272	0,231	0,361	0,588	0,058
0,4		0,019	0,037	0,048	0,040	0,102	0,140	0,238	0,228	0,179	0,285	0,455	0,044
0,5		0,015	0,030	0,039	0,031	0,078	0,107	0,184	0,177	0,126	0,219	0,366	0,035
0,6		0,009	0,020	0,029	0,024	0,072	0,098	0,168	0,160	0,105	0,190	0,322	0,031
0,7		0,009	0,020	0,028	0,023	0,070	0,095	0,160	0,152	0,095	0,181	0,300	0,029
0,8		0,008	0,017	0,022	0,020	0,064	0,086	0,144	0,137	0,074	0,162	0,266	0,025
0,9		0,007	0,013	0,020	0,017	0,058	0,078	0,131	0,125	0,074	0,152	0,255	0,024
1,0		0,007	0,013	0,019	0,016	0,055	0,074	0,122	0,118	0,063	0,143	0,233	0,022

Bir fazali asinxron motordan ikkilamchi kuchlanish signali beradigan ma'lumotlar.

kuchlanish	tok2	aktiv	to'la	reaktiv	energiya2	chastota2	quvvat	
223.300003		0.05	6.69999981	11.165	33.7249985	3.01999998	50	0.57999998
222.800003		0.05	6.69999981	11.1400003	33.75	3.01999998	50	0.58999997
221.699997		0.05	6.59999999	11.085	32.473999	3.01999998	50	0.57999998
221.899994		0.05	6.69999981	11.0950003	33.7949982	3.01999998	50	0.58999997
227.5		0.05	6.59999999	11.375	32.1839981	3.01999998	50	0.57999998
228.300003		0.05	6.69999981	11.415	33.4749985	3.01999998	50	0.58999997
227.600006		0.05	6.69999981	11.3800001	33.5099983	3.01999998	50	0.57999998
227.699997		0.05	6.69999981	11.3850002	33.5050011	3.01999998	50	0.57999998
227.699997		0.05	6.69999981	11.3850002	33.5050011	3.01999998	50	0.57999998
225.100006		0.05	6.80000019	11.2550001	34.9850006	3.01999998	50	0.58999997
226.899994		0.05	6.80000019	11.3450003	34.894001	3.01999998	50	0.58999997
226.300003		0.05	6.80000019	11.3149996	34.9249992	3.01999998	50	0.60000002
226.600006		0.05	6.9000001	11.3299999	36.2799988	3.01999998	50	0.61000001
223.199997		0.05	6.9000001	11.1599998	36.4500008	3.01999998	50	0.61000001
224		0.05	6.9000001	11.1999998	36.4099998	3.01999998	50	0.60000002
223.300003		0.05	6.9000001	11.165	36.4449997	3.01999998	50	0.61000001
170.199997		0.06	6.80000019	10.2119999	36.0279999	3.01999998	50	0.64999998
173.699997		0.06	6.9000001	10.4209995	37.1889992	3.01999998	50	0.64999998
171.800003		0.06	7	10.3079996	38.6920013	3.01999998	50	0.66000003

Tajribadan bizga shu ma'lum bo'diki bir fazali asinxron motorga birlamchi tokni ikkilamchi kuchlanish signaliga o'zgartiradigan sezgir elementni qo'llash anchagina samara berdi. Bu orqali biz asinxron motorlarni reaktiv quvvatini nazorat va boshqarish tizimi imkoniyatlarini yanada ochib berdi. Biz birlamchi tokdan ikkilamchi kuchlanish signalini olganimizda uning maksimal kuchlanishi 5 V nit ok kuchi esa 0,2 A ni tashkil etdi. Bu signalni biz axborot texnologiyalariga ham qo'llay olamiz.

Xulosa. Biz bir fazali asinxron motordan birlamchi tokdan ikkilamchi

kuchlanish signalini olishni tajribada ko'rdik. Bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, biz tok o'zgartgichlardan keng foydalana olamiz va bu bizga anchagina qulayliklar yaratib beradi. Misol uchun buni axborot texnologiyalariga qo'llash va uni doimiy nazorat qilish mumkin. Bir fazali asinxron motordan birlamchi tokdan ikkilamchi kuchlanish signalini oldik va natijalarini tahlil qildik. Bu natijalar orqali biz asinxron motorning reaktiv quvvatini nazorat qilish va bosh qarish uchun juda qulayligini aniqlandi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Аъзамов С.С. Анализ устройств и методов удаленного мониторинга энергопотребления потребителей возобновляемых источников энергии. Научный журнал транспортных средств и дорог, №4 Issue 4, 2022 e-mail: nauka@tstu.uz <http://transportjournals.uz/> (OAK rayosatining 2020 yil 30-iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan).
2. Azamov S.S. Electromagnetic current transducer for control of Reactive power consumption of an asynchronous reactive power consumption of an asynchronous motor from a single-phase supply of renewable motor from a single-phase supply of renewable energy source research of energy / Siddikov I.X., D.D. Karimjonov // Kimyoviy texnologiya, nazorat va boshqaruv xalqaro ilmiy-texnikaviy jurnal, 2023, №4 (112) pp.21-27 ISSN 1815-4840, <https://ijctcm.researchcommons.org/journal/> (OAK rayosatining 2020 yil 30-iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan).
3. A'zamov S.S. Investigation of electromagnetic current transformer performance characteristics for measuring and controlling the reactive power dissipation of a short-circuited rotor asynchronous motor / Siddikov I.X., Denmuxammadiyev A.M // Scientific and technical journal Namangan Institute of Engineering and Technology ISSN volume 8, 2023. (OAK rayosatining 2019 yil 28-fevraldagi 262/9.2-son qarori asosan)
4. A'zamov S.S. Quyosh panelli energiya manbasining bir fazali tarmog'idan ta'minlanuvchi asinxron motorni reaktiv quvvat iste'molini nazorati uchun elektromagnitli tok o'zgartkichlar/ Siddikov I.X. // Mashinasozlik ilmiy-texnika jurnali №1 2024 yil <https://web.andmiedu.uz//activities/journals> ISSN 2181-1539. (OAK rayosatining 2021-yil 30-dekabrda 310/10-son qarori asosan).

5. Azamov S.S. Consumption control of renewable energy source by consumers” /Siddikov I.X., Denmuxammadiyev A.M. // International scientific journal volume 2 issue 3 march 2023 Uif-2022: issn: 2181-33372. scientists.uz. SJIF 6.735

II bo‘lim (Част II; Part II)

6. Аъзамов С.С. Анализ управления и контроля рассеяния реактивной мощности однофазного асинхронного двигателя, вырабатываемой солнечными панелями// Научный журнал издается ежемесячно с декабря 2013 года является печатной версией сетевого журнала Universum: технические науки Октябрь 2023 Часть 6 [doi:10.32743/unitech.2023.115.10.16107](https://doi.org/10.32743/unitech.2023.115.10.16107).

7. A‘zamov S.S. Study on determination of an asynchronous motor’s reactive power by the current-to-voltage converter / Siddikov I.X., Karimjonov D.D., Uzakov R. // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, ICECAE-2022, doi:10.1088/1755-1315/1142/1/012023 [Study on determination of an asynchronous motor's reactive power by the current-to-voltage converter - IOPscience](https://doi.org/10.1088/1755-1315/1142/1/012023) (scopus IF=0,23).

8. A‘zamov S.S. Research of reactive power consumption of single phase asynchronous motor energy supplied by solar panels / Siddikov I.X., Berdiyev D.E. // (Erasmus +debseuz project activity) oliy ta‘lim taraqqiyot istiqbollari. O‘zbekiston Respublikasi ekspremendlarning ilmiy metodik jurnali 15-son <https://erasmus.uz/enpage/89-88-heres.2024>.

9. A‘zamov S.S. Asinxron motor reaktiv quvvati nosimmetrik kattaliklarinitok o‘zgartkichlari negizida modellash / Siddikov I.X., Boixanov Z.U // Andijon mashinasozlik instituti“ Mashinasozlik ilmiy-texnika jurnali “2 ISSUE 2020 yil 28 fevraldagi 04-53-raqamli guvohnomasiga binoan chop etiladi. <https://web.andmiedu.uz/activities/journals>. (OAK rayosatining 2021-yil 30-dekabrda 310/10-son qarori).

10. A‘zamov S.S. Qayta tiklanuvchan energiya manbaining reaktiv quvvat iste‘molchisi asinxron motor energiya nazoratining tahlili. / Siddikov I.X. // Andijon mashinasozlik instituti Ilmiy – texnik anjuman 18-19- sentabr, 2023-yil, Andijon.

11. Azamov S.S. Analysis of power dissipation in a triangle connection of single-phase asynchronous motor supplied from solar energy source / Siddikov I.X., Boixanov Z.U., Uzakov R. // International scientific journal volume 2 issue 11 november 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz <https://doi.org/10.5281/zenodo.10091694>.

12. Аъзамов С.С. Истемолчиларни узлуксиз электр энергияси билан таъминлаш ва сарфланган энергияни масофадан ўлчашнинг замонавий усуллари тadbики / Сиддиков И.Х., // Актуальные проблемы энергетики в условиях цифровизации экономики. БухИТИ 24-26 ноября, 2022 г.

13. Azamov S.S. Muqobil turdan olingan energiyadan istemol qiluvchi asinxron motor quvvat balansini nazorat va monitoring qilish. / Siddikov I.X., Denmuxammadiyev A.M. // International scientific-practical conference prospects for the development of digital energy systems, problems and solutions for obtaining renewable energy. Jizzax politexnika instituti, 2023- yil 19-20